

**Стандарт
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
(приложение)**

СТО СМКС-01-024-09

ВИД СПОРТА

Гандбол

**Услуги
спортивные.
Общие требования.**

**Москва
2009**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Классификация
5. Общие требования
 - 5.1. Факторы, влияющие на качество и безопасность услуг в гандболе
 - 5.2. Требования безопасности
 - 5.3. Требования охраны окружающей среды
 - 5.4. Требования к организациям, предоставляющим услуги в сфере гандбола
 - 5.4.1. Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям
 - 5.4.2. Требования к оборудованию, снаряжению и спортивному инвентарю
 - 5.4.3. Требования к персоналу, привлекаемому исполнителем для оказания услуг потребителю
 - 5.4.4. Юридический статус
 - 5.4.5. Документация (методика проведения) на предоставляемые услуги в области гандбола
 - 5.4.6. Ответственность
 - 5.4.7. Страхование
6. Методы контроля
7. Официальные правила по гандболу
 - 7.1. Правило 1. Игровая площадка
 - 7.2. Правило 2. Время игры. Финальная сирена и Тайм-аут
 - 7.3. Правило 3. Мяч
 - 7.4. Правило 4. Команда. Замена игроков. Форма игроков
 - 7.5. Правило 5. Вратарь
 - 7.6. Правило 6. Площадь ворот
 - 7.7. Правило 7. Игра мячом. Пассивная игра
 - 7.8. Правило 8. Нарушения и неспортивное поведение
 - 7.9. Правило 9. Взятие ворот
 - 7.10. Правило 10. Начальный бросок
 - 7.11. Правило 11. Бросок из-за боковой линии
 - 7.12. Правило 12. Бросок вратаря
 - 7.13. Правило 13. Свободный бросок
 - 7.14. Правило 14. 7-метровый бросок
 - 7.15. Правило 15. Общие рекомендации по выполнению бросков (начальный бросок, бросок из-за боковой линии, бросок вратаря, и 7-метровый бросок)
 - 7.16. Правило 16. Наказания
 - 7.17. Правило 17. Судьи

- 7.18. Правило 18. Секундометрист и секретарь
8. Правила пляжного гандбола
 - 8.1. Правило 1. Игровая площадка
 - 8.2. Правило 2. Начало игры. Время игры. Финальная сирена. Тайм-аут и командный «тайм-аут»
 - 8.3. Правило 3. Мяч
 - 8.4. Правило 4. Команда, замены, форма игроков
 - 8.5. Правило 5. Вратарь
 - 8.6. Правило 6. Площадь ворот
 - 8.7. Правило 7. Игра мячом, пассивная игра
 - 8.8. Правило 8. Нарушения и неспортивное поведение
 - 8.9. Правило 9. Подсчет очков и определение результата игры
 - 8.10. Правило 10. Спорный бросок
 - 8.11. Правило 11. Бросок из-за боковой линии
 - 8.12. Правило 12. Бросок вратаря
 - 8.13. Правило 13. Свободный бросок
 - 8.14. Правило 14. 6-метровый бросок
 - 8.15. Правило 15. Общие рекомендации по выполнению бросков (Бросок из-за боковой линии, бросок вратаря, свободный бросок, бти метровый бросок)
 - 8.16. Правило 16. Наказания
 - 8.17. Правило 17. Судьи
 - 8.18. Правило 18. Хронометрист и секретарь
 - 8.19. Судейские жесты, утвержденные ИГФ
9. Положение о допуске спортсменов к Чемпионату РФ по гандболу и о переходах спортсменов из одного клуба (команды) в другой клуб (команду)
 - 9.1. Общие положения
 - 9.2. Термины
 - 9.3. Допуск команды к Чемпионату РФ
 - 9.4. Дозаявка игроков
 - 9.5. Переход спортсменов из одного Клуба в другой Клуб
 - 9.6. Денежная компенсация
 - 9.7. Переход в зарубежные клубы
10. Регистрационная карточка игрока
11. Именной заявочный лист на участие в Чемпионате РФ по гандболу
12. Именной заявочный лист на участие в первенстве России по гандболу
13. Дозаявка игрока(ов) на участие в чемпионате России по гандболу среди женских (мужских) команд супер (высшей) лиги от команды
14. Техническая заявка
15. Протокол сдачи нормативов по общефизической подготовке
16. Протокол матча
17. Рапорт судьи-инспектора
18. Техническая карточка инспектора
19. Карточка инспектора

20. Итоговая справка на команду
 21. Отчет инспектора по туру Чемпионата РФ
 22. Бланк отчёта судьи-инспектора о выполнении проводящей организацией требований по организации и проведению первенства России
- Приложение А Библиография
Приложение В Литература

УСЛУГИ СПОРТИВНЫЕ ПО ГАНДБОЛУ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к качеству физкультурно-оздоровительных услуг в сфере гандбола, оказываемых организациями и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Обязательные требования к качеству услуг в сфере гандбола, обеспечивающие защиту прав потребителей, изложены в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данный стандарт базируется и соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Конституции Российской Федерации

Гражданского Кодекса Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая (в редакции от 8 ноября 2008 г.)

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 1 декабря 2007 г.)

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 «О физической культуре и спорте» (в редакции от 3 октября 2001 г.)

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» от 18 марта 2003 г. № 80-ст

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» от 18 марта 2003 г. № 81-ст

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» от 12 марта 1996 г. № 164

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» от 30 декабря 2004 г. № 152-ст

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» от 30 декабря 2004 г. № 154-ст

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565-ст

Документа «Положение о спортивных судьях». Приложение к приказу Росспорта от «07» ноября 2006 г. № 740.

Документа «Правила игры в гандбол (Официальные правила ИГФ)». Утвержден Международной федерацией гандбола (ИГФ) в 2006 году.

Документа «Пляжный гандбол. Правила Игры, Жесты, используемые в ИГФ, Разъяснения и Регламент Зоны Замены». Утвержден Международной федерацией гандбола (ИФГ) в 2002 году.

Документа «Положение о допуске спортсменов к Чемпионату Российской Федерации по гандболу и о переходах спортсменов из одного Клуба (команды) в другой Клуб (команду)». Утвержден Конференцией Союза гандболистов России “16” июня 2006 года.

Документа «Положение о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)». Приложение № 2 к Приказу Руководителя федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму № 273 от 28.09.2004 г.

Всероссийского реестра видов спорта

Единой всероссийской спортивной классификации 2006-2010 гг.

Единого календарного плана всероссийских физкультурных мероприятий, всероссийских и международных спортивных мероприятий

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 004-93

Стандарта Москомспорта «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»

СанПиН 2.4.4.125-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

СанПиН 42-128-4690

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей

МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данный раздел предусматривает перечень терминов и определений в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТом Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», «Положением о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)» и «Правилами игры в гандбол»:

3.1. Национальная федерация – общероссийская общественная организация, аккредитованная Федеральным агентством по физической культуре и спорту в категории гандбол.

3.2. Гандбол – вид деятельности человека (вид спорта), заключающийся в командной игре с мячом руками, включающий в себя соревнования.

3.2.1. Потребитель услуг в сфере гандбола – предприятие, организация, учреждение, частное лицо, которые используют, приобретают, заказывают или имеют намерение воспользоваться услугами в области гандбола.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Библиография:

- [1] Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [2] Закон Российской Федерации от 7 февраля 1999 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [3] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [4] ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений
- [5] СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей
- [6] СНиП 11-07-85 Физкультурно-спортивные сооружения
- [7] СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве
- [8] ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
- [9] ВСН 2-85 Нормы проектирования планировки и застройки Москвы. Подраздел: Физкультурные и спортивные сооружения
- [10] СНиП 11-64-80 Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения. Раздел: Спортивные и физкультурные залы, помещения, спортивные и игровые площадки
- [11] СНиП 11-65-73 Общеобразовательные школы и школы-интернаты.
- [12] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Раздел: «Здания и сооружения физкультурные и спортивные»
- [13] СНиП 2.09.04-95 Административные и бытовые здания. Раздел: «Физкультурно-спортивные здания и сооружения»
- [14] МГСН 1.01.99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Раздел физкультурно-спортивные сооружения
- [15] ВСН 1-73 Нормы электрического освещения спортивных сооружений
- [16] Закон об охране окружающей среды № 2060-1 от 19 декабря 1991 г. «Комплексное планирование охраны окружающей среды». Обзорная информация. Вып.1. ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, М., 1979 г.
- [17] Правила игры в гандбол (Официальные правила ИГФ). Международной Федерацией Гандбола (ИГФ), 2006.
- [18] Пляжный гандбол. Правила Игры, Жесты, используемые в ИГФ, Разъяснения и Регламент Зоны Замены/ Международная федерация гандбола (ИФГ). Союз гандболистов России (СГР), 2002.
- [19] Положение о допуске спортсменов к Чемпионату Российской Федерации по гандболу и о переходах спортсменов из одного Клуба (команды) в другой

Клуб (команду). Утверждено Конференцией Союза гандболистов России “16” июня 2006 года.

[20] Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 5 февраля 1993 г. № 10 «О действии нормативных документов»

[21] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

[22] Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

[23] МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

[24] Распоряжение Правительства Москвы от 18 ноября 2008 г. № 2706-РП «Об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы в 2006/2007 учебном году и проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы». Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2008.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Литература:

- [25] Волейбол, гандбол, баскетбол: Организация и проведение соревнований по упрощенным правилам: Учеб.пособие / В.Ф.Мишенькина, И.А.Рогов, О.С.Шалаев, Д.В.Карбанов. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2004.
- [26] Гандбол: Примерная программа для системы дополнительного образования детей: детско-юнош. спорт. шк., специализир. детско-юнош. шк. олимп. Резерва/ Авт.-сост.: В.Я.Игнатьева, В.С.Максимов, И.В.Петрачева. – М.: Сов.спорт, 2003.
- [27] Игнатьева В.А. Тренировочные задания по специальной подготовке гандболистов: Метод.разраб. для студ., слушателей ВШТ и фак.повышения квалификации ГЦОЛИФКа/ В.А.Игнатьева, Н.М.Ганченко, И.Г.Шестаков. – М.: Б.и. ч.1: Упражнения по физической и технической подготовке. – 1992.
- [28] Игнатьева В.Я. Гандбол: Учеб. для вузов физ.культ./ В.Я.Игнатьева, Ю.М.Портнов. – М.: Физкультура, образование и наука, 1996.
- [29] Игнатьева В.Я. Гандбол/ В.Я.Игнатьева. – М.: Физкультура и спорт, 2001.
- Крамской С.И. Воспитательная роль арбитра в спортивных играх // Теория и практика физической культуры. 2001. № 9.
- [30] Тхорев В.И. Основы минигандбола: Учеб.-метод.пособие. – Краснодар, 1996.
- [31] Международный стандарт Emergency First Response (EFR): курс оказания первой помощи в экстренной ситуации
- [32] Handley A.J., Koster R., Monsieurs K., Perkins G.D., Davies S., Bossaert L. Combined chest compression and rescue breathing (CPR). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators, 2005.
- [33] Указания по оказанию помощи в экстренной ситуации (Комитет ILCOR и его указания 2000 г.)
- [34] Программа курса первой медицинской помощи учебно-методического центра «Московской Службы спасения»
- [35] Разработка состава аптечек, упаковок и наборов первой помощи. Основные принципы и подходы // Менеджер здравоохранения. 2008. № 8.
- [36] Жиленкова В.П. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата // Теория и практика физической культуры. 1998. № 1.
- [37] Методические основы и российская практика страхования спортивных команд // Организация продаж страховых продуктов. 2007. № 6.
- [38] Заболонкова О. Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ // Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 2.